
PKM. PELATIHAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) BAGI GURU SEKOLAH TAMAN RAMA DENPASAR

I Made Surat^{1*}, I Komang Sukendra², I Wayan Widana³, I Wayan Sumandya⁴

^{1,2,3,4}Pendidikan Matematika Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

madesurat@gmail.com ; hendra_putra500@yahoo.co.id ; i.wayan.widana.bali@gmail.com
; wayansumandya@gmail.com

ABSTRACT

Classroom action research is research that can be done by teachers in order to improve the learning process in the classroom to achieve certain goals. This training is to provide solutions to teacher problems that occur in the classes they teach. Community service activities aimed at increasing the understanding of teachers regarding the preparation of CAR proposals in learning at Taman Rama Denpasar schools. Participants in the training activities were teachers from the Taman Rama School in Denpasar. Activities are carried out through training, question and answer and drill through several stages. The methods used in this service activity are (1) Socialization of the preparation of class action research proposals; (2) assistance in writing CAR proposals, (3) Giving assignments to make class action research proposals. In assisting the making of this class action research proposal, each participant is required to make an action research proposal accompanied by a service team from UPMI. Conclusions from the training (1) There is an increase in the skills of teachers at Taman Rama Denpasar School in preparing proposals for classroom action research, (2) In developing academic culture in the Taman Rama Denpasar school environment in improving the quality of education, there has been an increase in making proposals and implementing CAR.

Keywords: *training, teachers, articles, CAR*

ABSTRAK

Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang dapat dilakukan guru dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran di kelas untuk mencapai tujuan tertentu. Pelatihan ini untuk memberikan solusi atas permasalahan guru yang terjadi pada kelas yang diajarnya. Kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru-guru mengenai penyusunan proposal PTK dalam pembelajaran di sekolah Taman Rama Denpasar. Peserta kegiatan pelatihan adalah guru-guru Sekolah Taman Rama Denpasar. Kegiatan dilakukan dengan pelatihan, tanya jawab dan drill dengan melalui beberapa tahapan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu (1) Sosialisasi penyusunan proposal penelitian tindakan kelas; (2) pendampingan penulisan proposal PTK, (3) Pemberian tugas membuat proposal penelitian tindakan kelas. Dalam pendampingan pembuatan proposal penelitian tindakan kelas ini, setiap peserta diwajibkan untuk membuat proposal penelitian tindakan dengan didampingi oleh tim pengabdian dari UPMI. Kesimpulan hasil pelatihan (1) Ada peningkatan keterampilan guru di Sekolah Taman Rama Denpasar dalam menyusun proposal penelitian tindakan kelas, (2) Dalam menumbuhkembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah Taman Rama Denpasar dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan sudah mengalami peningkatan dalam membuat proposal dan melaksanakan PTK.

Kata Kunci: *pelatihan, guru, artikel, PTK*

PENDAHULUAN

Peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai melalui berbagai cara, antara lain: melalui peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, pelatihan dan pendidikan, atau dengan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran secara profesional lewat penelitian tindakan. Upaya meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi saat menjalankan tugasnya akan memberi dampak positif ganda. (1) peningkatan kemampuan dalam menyelesaikan masalah pendidikan dan pembelajaran yang nyata. (2) peningkatan kualitas isi, masukan, proses, dan hasil belajar. (3) peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. (4) penerapan prinsip pembelajaran berbasis penelitian (Putriaji Herdikawati, 2017). Melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) masalah-masalah pendidikan dan pembelajaran dapat dikaji, ditingkatkan dan dituntaskan, sehingga proses pendidikan dan pembelajaran yang inovatif dan hasil belajar yang lebih baik, dapat diwujudkan secara sistematis.

Sebagai guru yang berstatus PNS tentunya mendapatkan kesempatan dari pemerintah untuk dapat mengusulkan kenaikan pangkat. Hal ini tentunya mempengaruhi peningkatan jenjang karir guru, serta meningkatkan kesejahteraan guru karena akan diikuti oleh bertambahnya penghasilan mereka (Mariawan dkk, 2017). Namun sayangnya, hampir sebagian besar guru-guru tersebut mengalami kendala dalam mengusulkan kenaikan pangkat. Masalah terbesar yang dihadapi adalah tidak memiliki karya ilmiah yang merupakan salah satu persyaratan mutlak dalam mengusulkan kenaikan pangkat.

Selama ini, guru Taman Rama Denpasar belum melaksanakan penelitian tindakan kelas dalam kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala sekolah dan pengamatan yang dilakukan, sebagian besar guru-guru Taman Rama Denpasar sangat tertarik dalam hal penyusunan proposal penelitian tindakan kelas. Mereka tertarik untuk membuat penelitian tindakan kelas dengan tujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi pada kelas-kelas yang diajarnya. Untuk memfasilitasi hal tersebut maka dilakukan sosialisasi kepada guru-guru Taman Rama Denpasar tentang bagaimana penyusunan proposal penelitian tindakan kelas serta perlu adanya pelatihan dalam penyusunan proposal penelitian tindakan kelas yang sesuai dengan permasalahan pembelajaran dan pendidikan yang dialami oleh guru di dalam maupun di luar kelas. Berdasarkan informasi tersebut maka dirancang kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menjawab masalah mengenai bagaimana strategi yang tepat untuk meningkatkan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan khususnya di Taman Rama Denpasar dalam menyusun proposal penelitian tindakan kelas.

Berbagai upaya telah dilakukan pihak sekolah untuk meningkatkan jenjang karir gurunya misalnya dengan mengirim guru mengikuti pelatihan pengembangan penelitian tindakan sekolah yang diselenggarakan di kabupaten maupun provinsi. Namun dampak yang diharapkan setelah kegiatan pelatihan belum tercapai seperti yang diinginkan. Penelitian

Tindakan Kelas merupakan pengembangan dari penelitian tindakan. Penelitian tindakan (*action research*) dikembangkan dengan tujuan untuk mencari penyelesaian terhadap masalah sosial (Koryati dkk, 2019). Penelitian tindakan kelas adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran di dalam kelas serta meningkatkan kualitas pembelajaran (Prihantoro & Hidayat, 2019). Hal senada diungkapkan Hunaepi dalam Dewi dkk (2019), bahwa PTK merupakan penelitian yang dapat dilakukan guru dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu.

Untuk menumbuhkembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah di kalangan pendidik sehingga tercipta sikap proaktif di dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran secara berkelanjutan dengan melaksanakan kegiatan penelitian. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan serta membekali para guru Taman Rama Denpasar tentang penyusunan proposal penelitian tindakan kelas. Selain itu, kegiatan ini dilaksanakan untuk memotivasi para guru untuk menumbuh-kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah di kalangan pendidik sehingga tercipta sikap proaktif di dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran secara berkelanjutan dengan melaksanakan kegiatan penelitian. Tujuan utama dalam kegiatan ini adalah membantu guru menyusun proposal penelitian tindakan kelas yang sesuai dengan permasalahan pembelajaran dan pendidikan yang dialami oleh guru di dalam maupun di luar kelas. Setelah terlaksananya kegiatan ini, beberapa manfaat dapat diperoleh diantaranya para guru memiliki pengetahuan tentang penyusunan proposal penelitian tindakan kelas dan cara implementasinya, serta para guru Taman Rama dapat mengimplementasikan penelitian tindakan kelas dalam mengatasi permasalahan pembelajaran dan pendidikan yang dihadapi oleh guru. Dalam kegiatan pendampingan di Taman Rama, tim pengabdian memberikan informasi mengenai Penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang dilaksanakan melalui beberapa siklus. Setiap siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai yang mengacu pada tujuan penelitian.

Melaksanakan penelitian tindakan kelas merupakan tugas dan tanggung jawab seorang guru sebagaimana tertulis di dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 39 di dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi (Setianingsih dkk, 2015). PTK bermanfaat dalam mengkaji masalah-masalah pendidikan sehingga dapat mewujudkan proses belajar yang inovatif dan hasil belajar yang lebih baik secara sistematis. PTK menawarkan peluang sebagai strategi pengembangan kinerja, sebab pendekatan penelitian ini menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya sebagai peneliti, sebagai agen perubahan yang pola kerjanya bersifat kolaboratif (Hendikawati dkk, 2016).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru-guru mengenai penyusunan proposal PTK dalam pembelajaran di sekolah Taman Rama Denpasar. Peserta kegiatan merupakan guru-guru Taman Rama Denpasar yang berjumlah 20 orang. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari pada bulan Januari 2020. Kegiatan dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab dan drill dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Menyebarkan angket/kuesioner untuk menganalisis dan mengetahui pemahaman awal peserta kegiatan mengenai penelitian tindakan kelas
2. Menjadwalkan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan Pelatihan PTK
3. Pendampingan penyusunan proposal penelitian tindakan kelas yaitu memberikan pemahaman mengenai PTK dan latihan menyusun proposal PTK
4. Menyebarkan kembali angket/kuesioner untuk menganalisis peningkatan pemahaman guru setelah diterapkan kegiatan pendampingan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Taman Rama, Langkah awal yang telah dilaksanakan tim pengabdian adalah mengadakan pertemuan dengan Kepala Sekolah Taman Rama. Dalam pertemuan ini, tim memberikan penjelasan dan tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat di sekolah Taman Rama Denpasar. Tim memberikan penjelasan mengenai manfaat PTK dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya tim menjadwalkan waktu yang sesuai untuk mengadakan pertemuan dengan seluruh guru Taman Rama Denpasar untuk melaksanakan kegiatan pendampingan penyusunan proposal PTK. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini secara garis besar dibagi dalam tiga bagian yaitu (1) Sosialisasi yang digunakan untuk memberikan informasi tentang pengertian dari penelitian tindakan kelas serta sistematika penyusunan proposal penelitian tindakan kelas; (2) pendampingan penulisan Proposal PTK yang dilaksanakan untuk menunjukkan langkah-langkah membuat proposal dengan lengkap dan tepat. dan (3) Pemberian Tugas, metode ini digunakan karena para guru akan membuat proposal penelitian tindakan kelas setelah dilakukan sosialisasi pemberian informasi dan guru mempresentasikan proposal yang telah disusunnya. Penyusunan proposal didampingi oleh tim pengabdian dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Pengarahan yang disampaikan melalui sosialisasi yang diselingi dengan dialog mengenai beberapa hal yang terkait dengan penyusunan proposal penelitian tindakan kelas. Hal ini dimaksudkan untuk memperkenalkan materi pokok yang nantinya hendak dijelaskan dan didiskusikan bersama. Pendampingan dan pelatihan penyusunan proposal penelitian tindakan kelas yang mengacu pada permasalahan pembelajaran dan pendidikan yang dialami oleh guru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru-guru di Sekolah Taman Rama Denpasar. Untuk mengetahui gambaran awal pemahaman guru mengenai PTK, maka disebarakan angket yang berisi 7 butir pertanyaan mengenai prosedur penyusunan proposal PTK. Hasil angket sebelum diterapkan kegiatan pendampingan terangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1 Hasil angket prakegiatan pendampingan PTK

No	Pertanyaan	Deskripsi jawaban Sebelum Kegiatan Pendampingan	Deskripsi jawaban Sesudah Kegiatan Pendampingan
1	Lakukan refleksi awal mengenai permasalahan dalam pembelajaran yang kerap ditemukan di kelas anda!	Berdasarkan jawaban yang ditemukan hampir seluruh guru dapat mendeskripsikan dengan cermat permasalahan yang kerap ditemukan dalam pembelajaran di kelasnya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru dapat merefleksikan dengan baik proses belajar yang telah mereka terapkan. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain berhubungan dengan motivasi belajar siswa, aktivitas belajar maupun hasil belajar yang masih rendah.	Seluruh guru telah mampu mendeskripsikan dengan cermat refleksi awal berdasarkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelasnya masing-masing. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain berhubungan dengan motivasi belajar siswa, aktivitas belajar maupun hasil belajar yang masih rendah dll.
2	Solusi /tindakan apa yang akan anda berikan berdasarkan permasalahan yang anda hadapi?	Solusi atau tindakan yang diberikan guru berdasarkan permasalahan yang ditemukan di dalam kelas umumnya dengan mengganti strategi pembelajaran serta menerapkan media belajar yang lebih menarik. Namun ada pula beberapa guru yang tidak menjawab pertanyaan ini.	Seluruh guru dapat menjawab dan menemukan solusi terhadap masalah yang dialaminya di dalam kelas. Solusi atau tindakan yang diberikan guru berdasarkan permasalahan yang ditemukan di dalam kelas umumnya dengan mengganti strategi pembelajaran serta menerapkan media belajar yang lebih menarik.
3	Buatlah satu contoh satu judul penelitian tindakan kelas	Dalam menjawab pertanyaan ini, hanya 4 orang guru yang dapat merumuskan judul penelitian tindakan kelas dengan baik, 6	Sebagian besar guru telah mampu merumuskan judul PTK masing-masing yang berorientasi pada penerapan

	berdasarkan hasil refleksi dan solusi tindakan yang akan anda ambil	orang guru menjawab pertanyaan namun judul yang dirumuskan masih belum sesuai dengan karakteristik judul PTK. Sedangkan guru lainnya tidak menjawab pertanyaan ini	model belajar, metode pembelajaran maupun media pembelajaran
4	Buatlah satu rumusan masalah berdasarkan judul tersebut	Seluruh guru tidak dapat menjawab pertanyaan ini	Seluruh guru dapat membuat satu rumusan masalah dengan baik. Diantaranya rumusan masalah yang berhubungan dengan peningkatan hasil belajar, aktivitas maupun motivasi belajar siswa.
5	Sebutkan bagian-bagian dari kajian teori yang dapat dikembangkan dari judul tersebut	Seluruh guru tidak dapat menjawab pertanyaan ini	Seluruh guru dapat mengembangkan outline kajian teori yang sesuai dengan konteks PTK masing-masing
6	Deskripsikan mengenai data dan teknik pengumpulan data yang tepat berdasarkan judul tersebut	Seluruh guru tidak dapat menjawab pertanyaan ini	Seluruh guru dapat menganalisis dan memilih teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitiannya
7	Bagaimanakah prosedur penelitian yang dapat dikembangkan dari judul tersebut berdasarkan tahap planning, action, observation dan reflection	Seluruh guru tidak dapat menjawab pertanyaan ini	Hampir sebagian besar guru dapat mengembangkan tahap penelitian sesuai prosedur PTK

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh gambaran pemahaman awal peserta kegiatan mengenai penyusunan penelitian tindakan kelas. Pada umumnya guru-guru dapat melakukan refleksi dengan baik mengenai permasalahan di dalam kelas yang merupakan dasar untuk dilakukan PTK. Namun guru-guru mengalami kendala dalam merumuskan permasalahan tersebut menjadi suatu judul PTK yang baik. Guru-guru juga kurang memahami mengenai sistematika sebuah proposal PTK serta tidak mengerti cara mengisi ataupun merumuskan bagian-bagian tersebut. Hal ini yang membuat seluruh guru tidak dapat menjawab pertanyaan angket nomor 4 sampai nomor 7.

Gambar 1. Tim Pendampingan mendiskusikan materi pelatihan PTK dengan Kepala Sekolah

Tahapan selanjutnya adalah merumuskan judul PTK berdasarkan permasalahan yang ditemukan. Karena masih banyak guru yang belum memahami karakteristik judul PTK, pemateri pun memberikan contoh terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan drill atau latihan berulang menyusun judul PTK sesuai permasalahan dan solusi tindakan dari masing-masing guru. pemateri juga memberikan trik dan mengarahkan setiap peserta untuk mengembangkan rumusan masalah penelitian, bagian-bagian yang lazimnya ditulis di kajian teori, menentukan data dan teknik pengumpulan data serta mengembangkan prosedur PTK. Dalam tahapan ini pemateri dibantu oleh beberapa rekan kerja lain yang membimbing dan mengarahkan setiap peserta.

Gambar 2. TIM PKM UPMI sedang berdiskusi cara pelatihan dan materi PTK sambal minum bareng

Meskipun kegiatan ini telah sukses meningkatkan pemahaman guru-guru, namun dalam prosesnya masih ditemukan beberapa kendala. Salah satunya adalah masih kurangnya minat dan keterampilan menulis pada guru-guru sehingga membutuhkan pendampingan lebih lanjut untuk membimbing para guru menulis proposal laporan hasil penelitian maupun publikasi artikel hasil penelitian.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan, pendampingan dan workshop pembuatan dan penyusunan proposal penelitian tindakan kelas bagi guru Taman Rama Denpasar. Pelaksanaan pendampingan proposal PTK bagi guru Sekolah Taman Rama Denpasar dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan yang dilaksanakan pada bulan Januari 2021. Peserta yang hadir dalam kegiatan pendampingan penyusunan proposal PTK ini sejumlah 20 guru baik dari Taman Rama Denpasar.

Setelah menerima materi dari pengabdian, peserta diminta untuk menuliskan masalah-masalah yang dihadapi guru di dalam kelas yang berkaitan dengan pembelajaran. Dalam kegiatan ini, guru peserta pelatihan secara individu diminta untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam pembelajaran di kelas yang dialaminya sesuai dengan tingkatan kelas dan mata pelajaran yang diberikan, kemudian diminta untuk memilih masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan dan mengungkapkan alternatif solusi penyelesaiannya dilanjutkan dengan membuat dan menyusun rumusan masalah, hipotesis serta indikator kinerja. Selanjutnya peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Pada saat peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, peserta terlihat sangat antusias untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian tindakan kelas. Pada pertemuan hari kedua dilaksanakan pendampingan pembuatan proposal Penelitian Tindakan Kelas. Setelah pengabdian menyajikan materi, peserta diwajibkan untuk membuat sebuah proposal Penelitian Tindakan Kelas. Para guru diajak untuk membuat proposal penelitian tindakan berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi pada kelas dan bidang studinya masing-

masing. Dalam pendampingan pembuatan proposal penelitian tindakan kelas ini, setiap peserta diwajibkan untuk membuat proposal penelitian tindakan kelas dengan didampingi oleh tim pengabdian. Pada pertemuan terakhir dari kegiatan pendampingan, setelah beberapa proposal siap, beberapa peserta mempresentasikan contoh proposal yang telah peserta susun. Peserta pelatihan diminta untuk mempresentasikan hasil proposal yang telah disusun, hal ini dilakukan untuk memperoleh komentar dan kritik serta masukan dan saran dari sesama rekan guru. Setelah rangkaian kegiatan telah selesai dilaksanakan, maka dilakukan evaluasi dan refleksi keseluruhan kegiatan yang dipandu oleh tim pengabdian pada masyarakat. Dalam evaluasi dan refleksi yang disampaikan baik oleh tim pengabdian maupun peserta, diperoleh kesimpulan bahwa beberapa hal yang disampaikan dalam sharing terkait beberapa kekurangan dalam proposal penelitian tindakan kelas yang telah disusun dan rancangan penelitian tindakan yang akan dilaksanakan. Secara umum pelaksanaan pengabdian sudah berjalan dengan baik, ada rencana tindak lanjut baik dari tim pengabdian secara terbuka mempersilahkan para peserta untuk menjalin komunikasi dengan perguruan tinggi dalam hal ini Jurusan Pendidikan Matematika Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dalam mencari solusi dari masalah pembelajaran matematika yang ditemui dalam kelas. Pada tahap lanjut diharapkan peserta dapat mensosialisasikan mengenai penelitian tindakan kelas kepada rekan guru di sekolah lain serta dapat melaksanakan serta mengimplementasikan proposal penelitian tindakan kelas yang telah disusun di kelasnya masing-masing.

SIMPULAN

Kegiatan ini telah sukses meningkatkan pemahaman guru-guru, namun dalam prosesnya masih ditemukan beberapa kendala. Salah satunya adalah masih kurangnya minat dan keterampilan menulis pada guru-guru sehingga membutuhkan pendampingan lebih lanjut untuk membimbing para guru menulis proposal laporan hasil penelitian maupun publikasi artikel hasil penelitian. Secara menyeluruh, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut (1) Strategi meningkatkan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan khususnya di Sekolah Taman Rama Denpasar dalam menyusun proposal penelitian tindakan kelas dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan penyusunan proposal PTK yang sesuai dengan karakteristik permasalahan pembelajaran di sekolah pada masing-masing mata pelajaran, dan (2) Untuk menumbuhkembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah di kalangan pendidik sehingga tercipta sikap proaktif di dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran secara berkelanjutan dengan melaksanakan kegiatan penelitian maka perlu mensosialisasikan penelitian tindakan kelas (PTK) yang inovatif dan kreatif dengan menerapkan metode dan model pembelajaran yang dapat bermanfaat bagi guru dan peserta didik.

SARAN

Berdasarkan kegiatan pendampingan dan pelatihan penyusunan proposal PTK yang telah dilaksanakan maka untuk kegiatan selanjutnya perlu adanya komunikasi antara perguruan tinggi dan guru dalam kegiatan pengabdian maupun kegiatan lainnya yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah pembelajaran di kelas. Kegiatan ini masih perlu dilanjutkan dengan pendampingan, pelatihan dan motivasi pelaksanaan PTK sehingga keberlanjutan kegiatan ini dapat terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kegiatan pendampingan penyusunan penelitian tindakan kelas di Sekolah Taman Rama Denpasar. Ucapan terimakasih kepada pihak Yayasan yang sudah bersedia memberikan izin dalam melaksanakan pendampingan, kepala sekolah yang sudah memberikan waktu, tenaga dan tempat dalam pelaksanaan pendampingan dan guru-guru yang sudah mengikuti serangkaian kegiatan penelitian tindakan kelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999. Penelitian Tindakan Kelas (Action Research). Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Dewi, N.R., Yuliza, E., Eliati, N. & Faruk, A. 2019. Pendampingan Merancang Penelitian Tindakan Kelas Dan Penulisan Publikasi Kepada Guru-Guru SD di Desa Sakatiga. Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3, No. 3, Hal. 367-372. DOI: <https://doi.org/10.12928/jp.v3i1.1270>
- Hendikawati, P., Rachmani, N., & Susilo, B.E. 2016. Pendampingan Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru MI Roudlotul Huda Gunungpati Semarang. Abdimas Vol. 20 No. 1
- Koryati, D., Pratita, D., Fatimah, S., Barlian, I., & Mardetini, E. 2019. Pendampingan Penulisan Proposal Penelitian Tindakan Kelas Dan Artikel Ilmiah Bagi Guru DI SMAN 3 Palembang. Jurnal PROFIT : Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi, Volume 6 No 2, 139-147
- Mariawan, I.M., Rapi, N.K., & Yasa, P. 2017. Pelatihan Dan Pendampingan Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru-Guru SD Di Kebendesaaan Mengesta. International Journal of Community Service Learning. Vol.1 (1) 43-47.
- Nining Sar'iyah dkk, 2021. Pendampingan Penelitian Tindakan Kelas untuk Guru Sekolah Dasar di Kota Ende. Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 1(2), 2021, 34-41
- Putriaji Hendikawati, dkk 2017. Pendampingan Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru Mi Roudlotul Huda Gunungpati Semarang. Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang.
- Prihantoro, A., & Hidayat, F. 2019. Melakukan Penelitian Tindakan Kelas. Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman. Volume 9 Nomor 1, 49-60

Setianingsih, R., Manuharawati, Sutinah & Lukito, A. 2015. Pendampingan Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Untuk Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Abdi*, Vol. 1, No. 1. Hal. 61 – 66